

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Karimova Moxira Odambayevna

Urganch shahar 19-son maktab o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029795>

Annotatsiya. Maqolada kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning bilish jarayonini chuqurlashtirish, ularni faol ravishda dars jarayoniga jalb qilish va ilmiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan. Milliy va xalqaro tajribalar asosida o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalar va amaliy mashg‘ulotlarga asoslangan yondashuvlarini kengaytirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Maqolada aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining tanqidiy fikrlash, eksperiment asosida bilim olish va o‘quv jarayonidagi faol ishtirokini kuchaytirish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: kognitiv yondashuv, aniq fanlar, tabiiy fanlar, metodik mahorat, tanqidiy fikrlash, o‘qituvchilarni rivojlantirish, tajriba asosida o‘qitish, zamonaviy texnologiyalar, amaliy mashg‘ulotlar.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Bu fanlar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, sabab-oqibatni tushunish, eksperiment va kuzatish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu boisdan o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va ularni yangi yondashuvlar bilan boyitish zarurati ortib bormoqda. Kognitiv yondashuv bu jarayonda asosiy yondashuvlardan biri bo‘lib, o‘quvchilarning bilish jarayonlariga e‘tibor qaratadi va ularning nazariy bilimlarini amaliy ko‘nikmalar bilan bog‘lashga qaratilgan. Ushbu maqolada kognitiv yondashuvning aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi va uning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati. Kognitiv yondashuv o‘qituvchilarga o‘quvchilarning fikrlash va tushunish jarayonlarini chuqur o‘rganish va bu jarayonlarga mos pedagogik metodlarni qo‘llash imkonini beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning bilish faoliyatini faqat ma‘lumot yodlashdan iborat emas, balki ularning o‘z bilimlarini mustaqil ravishda tushunish, tahlil qilish va yangiliklar yaratishga imkon beruvchi jarayon sifatida ko‘radi. Aniq va tabiiy fanlar sohasida bu yondashuv o‘quvchilarni tajriba va kuzatuv orqali bilim olishga yo‘naltiradi. Fizika, matematika, biologiya, kimyo va boshqa fanlarda kognitiv yondashuv bilimlarning chuqur anglanishiga, amaliyotga tatbiq qilinishiga yordam beradi. O‘quvchilar nazariyani o‘rganibgina qolmay, balki uni laboratoriya tajribalari orqali tasdiqlash va ilmiy dalillar asosida tahlil qilishga o‘rganadilar.

Aniq va tabiiy fanlarda kognitiv yondashuvning afzalliklari. Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilari uchun kognitiv yondashuvning eng asosiy afzalliklaridan biri o‘quvchilarning o‘quv jarayoniga faol jalb etilishidir. Ushbu yondashuv orqali talabalar faqat passiv tinglovchilar sifatida emas, balki bilish jarayonining faol ishtirokchilariga aylanadi. Tajriba, kuzatish va muammolarni hal qilish jarayonlari orqali ularning bilimlarini chuqurlashtirish va rivojlantirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Masalan, matematikada muammolarni yechish jarayoni o‘quvchilarning mantiqiy tahlil qilish, algoritmik fikrlash va muammolarni bosqichma-bosqich

hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Fizika va kimyo fanlarida esa tajriba o‘tkazish orqali o‘quvchilar nazariy bilimlarni real hayotdagi hodisalar bilan bog‘lash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning bilimlarini chuqurroq o‘zlashtirishlariga yordam beradi.

Milliy yondashuvlar. O‘zbekistonda kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish bo‘yicha bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta‘lim tizimida interaktiv va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish orqali o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlashga e‘tibor qaratilmoqda. Milliy tajribada o‘quvchilarning tajriba asosida o‘rganishini kuchaytirish uchun zamonaviy laboratoriyalar tashkil etilmoqda va ta‘lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga harakat qilinmoqda. Biroq, milliy ta‘lim tizimida hali ham kognitiv yondashuvni to‘liq joriy qilishga to‘sqinlik qiluvchi omillar mavjud. Asosiy muammolardan biri o‘quv dasturlarining yangilanishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlarga moslashishi jarayonida ba‘zi qiyinchiliklarning mavjudligidir. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar va kognitiv yondashuv texnikalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

Xalqaro tajribalar. Xalqaro tajriba kognitiv yondashuvning aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarini tayyorlashda samarali ekanligini ko‘rsatadi. AQSh, Kanada va Germaniya kabi davlatlarda kognitiv yondashuv keng qo‘llanilib, o‘quvchilarning bilim olish jarayoni faqat nazariy bilimlarga emas, balki amaliyotga asoslanadi. Ushbu yondashuv orqali talabalar ko‘proq o‘rganish jarayonida ishtirok etadilar va mustaqil ravishda ilmiy muammolarni hal qilishga o‘rganadilar. Masalan, STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta‘limi doirasida talabalar ilmiy tadqiqot va tajribalar orqali muammolarni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va yechimlar yaratish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Finlandiya ta‘lim tizimida ham aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha kognitiv yondashuv o‘quvchilarning ilmiy-texnikaviy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan yondashuv hisoblanadi.

Muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish yo‘lida bir qancha muammolar mavjud. Eng asosiy muammolardan biri o‘qituvchilarning zamonaviy o‘qitish texnologiyalari bilan yetarlicha tanish emasligidir. Bu esa ularning kognitiv yondashuvni to‘liq amalga oshirishlariga to‘sqinlik qiladi. Shuningdek, o‘quv dasturlarining yangilanishi va texnologik vositalar bilan ta‘minlanishidagi kamchiliklar ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Muammoni hal qilish yo‘llaridan biri o‘qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish dasturlarini tashkil etishdir. Ushbu dasturlar orqali ularni zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, kognitiv yondashuv asosida o‘qitish texnikalari bilan tanishtirish va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish lozim. Shuningdek, o‘quv materiallarini zamonaviy talablar asosida yangilash va raqamli vositalardan keng foydalanish ham muhim yechimlar qatoriga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirzakulova, N. (2024). Talabalarning Amaliyot Davrida Pedagogik Mahoratini Rivojlantirish. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(13), 58-61.
2. Xolboyeva, I. F. (2024). Bo‘Lajak O‘Qituvchilarda Kognitiv Yondashuv Asosida Pedagogik Ijodkorlikni Rivojlantirishning Pedagogik Jihatlarini. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 410-413.
3. Nematillaevna, Z. D. (2023). Integrativ Yondashuv Asosida Kasbiy Pedagogik Faoliyatga Tayyorlash Tamoyillari. *Science And Innovation*, 2(Special Issue 14), 502-509.

4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.